

INFORME DE RESULTADOS

ACQ – F - 50

Versión 02

PAGINA 1 DE 12

INFORME DE MONITOREOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS No. ACQ-IR-0496_V2

CARACTERÍSTICAS CONTRACTUALES:

CONTRATO/COTIZACIÓN	ACQ-COT-0169-25
EMPRESA:	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
NIT:	890.680.062-2
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN DE MONITOREO

MATRIZ AMBIENTAL:	AGUA CRUDA
TIPO DE MONITOREO:	PUNTUAL
ESTACIÓN DE MONITOREO:	CLIENTE
HORA DE MONITOREO:	9:02 AM
CÓDIGO MUESTREADOR:	007
FECHA DE MONITOREO:	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025

PROCEDIMIENTO EN LABORATORIO

FECHA DE INGRESO A LABORATORIO	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025
RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS	001
FECHA DE EXPEDICIÓN DE RESULTADOS	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025

Notas:

- Para la interpretación de los valores numéricos presentados en este informe, el símbolo que permite separar la parte entera de su parte decimal "separador decimal" será la coma (,) y para los miles se expresa la parte entera de forma agrupada.
- El plazo límite para cualquier observación sobre el contenido de este informe técnico, es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega del mismo al cliente. Adicional a esto, en caso de requerir una corrección, la emisión del informe en su siguiente número anula y reemplaza el anterior.

1. OBJETIVO:

Evaluar las características físicas, químicas y microbiológicas de agua cruda, mediante la toma de muestras representativas en los puntos definidos por la Universidad de Cundinamarca, con el fin de determinar la calidad de estas teniendo en cuenta los lineamientos fijados para la toma, preservación, transporte y ensayos de laboratorio en los procedimientos de ACQUALITY INGENIERIA S.A.S. y el Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

2. ALCANCE:

El alcance establecido en la cotización ACQ-COT-0169-25, contempla realizar los ensayos de laboratorio y comparación de resultados con referencia normativa, para lo cual se realizó la programación del monitoreo, alistamiento logístico de personal, equipos y recipientes.

La toma de muestras de agua cruda se realizó siguiendo los procedimientos de preservación de muestras en campo, custodia, transporte, recepción de muestras para el posterior análisis de los parámetros asignados por parte de la Universidad de Cundinamarca. Los parámetros analizados se relacionan a continuación:

PH	Temperatura	Conductividad	Nitratos
Sólidos Disueltos Totales	Demanda Química de Oxígeno.	Fosfatos (ortofosfatos)	

3. NORMATIVIDAD:

La Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, expedida por el Ministerio de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial establece las características a evaluar, los valores máximos aceptables y la ponderación en nivel de riesgo de cada una.

4. TOMA DE MUESTRAS:

Se presenta la comparación de los resultados obtenidos de una muestra de agua analizada en el Laboratorio frente a los límites máximos permisibles que determina la Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, qqVivienda y Desarrollo Territorial, "Por la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano". Los ensayos de Laboratorio son realizados siguiendo los procedimientos establecidos en el Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017. Las muestras realizadas se presentan a continuación:

N. MUESTRA	FECHA	HORA	PUNTO DE MUESTREO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	TIPO DE MUESTRA
766	2025-09-11	9:02	N.A.	Rio Cuja - Pasca. Punto 1.	Rio Cuja	Cruda
767	2025-09-11	10:22	N.A.	Rio Cuja - Pasca. Punto 2.	Rio Cuja	Cruda
768	2025-09-11	11:30	N.A.	Rio Cuja - Sardinas.	Rio Cuja	Cruda
769	2025-09-11	13:23	N.A.	Rio Cuja - vía Arbeláez.	Rio Cuja	Cruda
770	2025-09-12	8:50	N.A.	Rio Subia - Silvania.	Rio Subia	Cruda
771	2025-09-12	10:10	N.A.	Rio Panches - Club del Bosque.	Rio Panches	Cruda
772	2025-09-12	13:00	N.A.	Rio Chocho - Puente Chinauta.	Rio Chocho	Cruda

5. RESULTADOS DE LABORATORIO

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos de la muestra analizada, su comparación con los valores aceptables establecidos normativamente y el Cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA:

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO						
Municipio	Fusagasugá	N. muestra	766			
Departamento	Cundinamarca	Fuente	Rio Cuja			
Punto de Toma	Rio Cuja - Pasca. Punto 1.					
Tipo de Muestra	Cruda	Cliente:	Universidad de Cundinamarca			
Fecha Toma de Muestra	11/09/2025	Código Muestreo:	007			
Fecha Análisis en Laboratorio	12/09/2025	Código Análisis:	001			
RESULTADOS						
PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	FECHA	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
pH	SM 4500 H+ B	Unidades	2025-09-11	5,20	6,5 a 9,0	NO CUMPLE
Temperatura	SM 2550 B	°C	2025-09-11	22,7	-	REPORTE
Conductividad	SM 2510 B	mS/cm	2025-09-12	81,8	< 1500	CUMPLE
TDS (Sólidos Disueltos Totales)	SM 2540 B	mg/L	2025-09-12	40,9	< 500	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA						
Nitratos	SM 4500 NO3 B	mg/L NO ₃	2025-09-12	1,9	≤ 10	CUMPLE
Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C.	mg O ₂ /L	2025-09-17	13,1	< 150	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA						
Fosfatos (Ortofosfatos)	SM 4500 P D	mg/L PO ₄ ³⁺	2025-09-12	0,4	≤ 0,5	CUMPLE

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

Parámetros Analizados	17	IRCA	1,50%	Nivel de Riesgo	Sin Riesgo
-----------------------	----	------	-------	-----------------	------------

CONTROL PROCESO: Muestreador: 007. Analista Químico:001. Revisión Técnica: 001.

JESICA IBETH PACHÓN NUÑEZ
 Ingeniera Química – TP 20724.
 Líder Técnico – Jefe de Laboratorio.
 ACQUALITY INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO						
Municipio	Fusagasugá	N. muestra	767			
Departamento	Cundinamarca	Fuente	Rio Cuja			
Punto de Toma	Rio Cuja - Pasca. Punto 2.					
Tipo de Muestra	Cruda	Cliente:	Universidad de Cundinamarca			
Fecha Toma de Muestra	11/09/2025	Código Muestreo:	007			
Fecha Análisis en Laboratorio	12/09/2025	Código Análisis:	001			
RESULTADOS						
PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	FECHA	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
pH	SM 4500 H+ B	Unidades	2025-09-11	6,65	6,5 a 9,0	CUMPLE
Temperatura	SM 2550 B	°C	2025-09-11	22,2	-	REPORTE
Conductividad	SM 2510 B	mS/cm	2025-09-12	54,1	< 1500	CUMPLE
TDS (Sólidos Disueltos Totales)	SM 2540 B	mg/L	2025-09-12	27,1	< 500	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA						
Nitratos	SM 4500 NO3 B	mg/L NO ₃	2025-09-12	3,2	≤ 10	CUMPLE
Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C.	mg O ₂ /L	2025-09-17	18,0	< 150	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA						
Fosfatos (Ortofosfatos)	SM 4500 P D	mg/L PO ₄ ³⁺	2025-09-12	0,38	≤ 0,5	CUMPLE

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

Parámetros Analizados	17	IRCA	0,00%	Nivel de Riesgo	Sin Riesgo
-----------------------	----	------	-------	-----------------	------------

CONTROL PROCESO: Muestreador: 007. Analista Químico:001. Revisión Técnica: 001.

JESICA IBETH PACHON NUÑEZ
 Ingeniera Química – TP 20724.
 Líder Técnico – Jefe de Laboratorio.
 ACQUALITY INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO						
Municipio	Fusagasugá	N. muestra	768			
Departamento	Cundinamarca	Fuente	Rio Cuja			
Punto de Toma	Rio Cuja - Sardinas.					
Tipo de Muestra	Cruda	Cliente:	Universidad de Cundinamarca			
Fecha Toma de Muestra	11/09/2025	Código Muestreo:	007			
Fecha Análisis en Laboratorio	12/09/2025	Código Análisis:	001			
RESULTADOS						
PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	FECHA	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
pH	SM 4500 H+ B	Unidades	2025-09-11	6,75	6,5 a 9,0	CUMPLE
Temperatura	SM 2550 B	°C	2025-09-11	22,2	-	REPORTE
Conductividad	SM 2510 B	mS/cm	2025-09-12	57,0	< 1500	CUMPLE
TDS (Sólidos Disueltos Totales)	SM 2540 B	mg/L	2025-09-12	28,5	< 500	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA						
Nitratos	SM 4500 NO3 B	mg/L NO ₃	2025-09-12	2,4	≤ 10	CUMPLE
Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C.	mg O ₂ /L	2025-09-17	21,2	< 150	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA						
Fosfatos (Ortofosfatos)	SM 4500 P D	mg/L PO ₄ ³⁺	2025-09-12	0,43	≤ 0,5	CUMPLE

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

Parámetros Analizados	17	IRCA	16,48%	Nivel de Riesgo	Riesgo Medio
-----------------------	----	------	--------	-----------------	--------------

CONTROL PROCESO: Muestreador: 007. Analista Químico:001. Revisión Técnica: 001.

JESICA IBETH PACHON NUÑEZ
 Ingeniera Química – TP 20724.
 Líder Técnico – Jefe de Laboratorio.
 ACQUALITY INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO						
Municipio	Fusagasugá	N. muestra	769			
Departamento	Cundinamarca	Fuente	Rio Cuja			
Punto de Toma	Rio Cuja - vía Arbeláez.					
Tipo de Muestra	Cruda	Cliente:	Universidad de Cundinamarca			
Fecha Toma de Muestra	11/09/2025	Código Muestreo:	007			
Fecha Análisis en Laboratorio	12/09/2025	Código Análisis:	001			
RESULTADOS						
PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	FECHA	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
pH	SM 4500 H+ B	Unidades	2025-09-11	6,83	6,5 a 9,0	CUMPLE
Temperatura	SM 2550 B	°C	2025-09-11	22,1	-	REPORTE
Conductividad	SM 2510 B	mS/cm	2025-09-12	28,8	< 1500	CUMPLE
TDS (Sólidos Disueltos Totales)	SM 2540 B	mg/L	2025-09-12	14,4	< 500	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA						
Nitratos	SM 4500 NO3 B	mg/L NO ₃	2025-09-12	2,2	≤ 10	CUMPLE
Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C.	mg O ₂ /L	2025-09-17	14,7	< 150	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA						
Fosfatos (Ortofosfatos)	SM 4500 P D	mg/L PO ₄ ³⁺	2025-09-12	0,32	≤ 0,5	CUMPLE

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

Parámetros Analizados	17	IRCA	0,00 %	Nivel de Riesgo	Sin Riesgo
-----------------------	----	------	--------	-----------------	------------

CONTROL PROCESO: Muestreador: 007. Analista Químico:001. Revisión Técnica: 001.

JESICA IBETH PACHON NUÑEZ
 Ingeniera Química – TP 20724.
 Líder Técnico – Jefe de Laboratorio.
 ACQUALITY INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO						
Municipio	Fusagasugá	N. muestra	770			
Departamento	Cundinamarca	Fuente	Rio Cuja			
Punto de Toma	Rio Subia - Sylvania.					
Tipo de Muestra	Cruda	Cliente:	Universidad de Cundinamarca			
Fecha Toma de Muestra	12/09/2025	Código Muestreo:	007			
Fecha Análisis en Laboratorio	12/09/2025	Código Análisis:	001			
RESULTADOS						
PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	FECHA	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
pH	SM 4500 H+ B	Unidades	2025-09-12	6,79	6,5 a 9,0	CUMPLE
Temperatura	SM 2550 B	°C	2025-09-12	21,8	-	REPORTE
Conductividad	SM 2510 B	mS/cm	2025-09-12	73,4	< 1500	CUMPLE
TDS (Sólidos Disueltos Totales)	SM 2540 B	mg/L	2025-09-12	36,7	< 500	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA						
Nitratos	SM 4500 NO3 B	mg/L NO ₃	2025-09-12	6,3	≤ 10	CUMPLE
Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C.	mg O ₂ /L	2025-09-17	11,4	< 150	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA						
Fosfatos (Ortofosfatos)	SM 4500 P D	mg/L PO ₄ ³⁺	2025-09-12	0,49	≤ 0,5	CUMPLE

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

Parámetros Analizados	17	IRCA	0,00%	Nivel de Riesgo	Sin Riesgo
-----------------------	----	------	-------	-----------------	------------

CONTROL PROCESO: Muestreador: 007. Analista Químico:001. Revisión Técnica: 001.

JESICA IBETH PACHON NUÑEZ
 Ingeniera Química – TP 20724.
 Líder Técnico – Jefe de Laboratorio.
 ACQUALITY INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO						
Municipio	Fusagasugá	N. muestra	771			
Departamento	Cundinamarca	Fuente	Rio Cuja			
Punto de Toma	Rio Panches - Club del Bosque.					
Tipo de Muestra	Cruda	Cliente:	Universidad de Cundinamarca			
Fecha Toma de Muestra	12/09/2025	Código Muestreo:	007			
Fecha Análisis en Laboratorio	12/09/2025	Código Análisis:	001			
RESULTADOS						
PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	FECHA	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
pH	SM 4500 H+ B	Unidades	2025-09-12	6,83	6,5 a 9,0	CUMPLE
Temperatura	SM 2550 B	°C	2025-09-12	21,8	-	REPORTE
Conductividad	SM 2510 B	mS/cm	2025-09-12	84,6	< 1500	CUMPLE
TDS (Sólidos Disueltos Totales)	SM 2540 B	mg/L	2025-09-12	42,3	< 500	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA						
Nitratos	SM 4500 NO3 B	mg/L NO ₃	2025-09-12	7,6	≤ 10	CUMPLE
Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C.	mg O ₂ /L	2025-09-17	<10,0	< 150	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA						
Fosfatos (Ortofosfatos)	SM 4500 P D	mg/L PO ₄ ³⁺	2025-09-12	0,61	≤ 0,5	NO CUMPLE

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

Parámetros Analizados	17	IRCA	1,00 %	Nivel de Riesgo	Sin Riesgo
-----------------------	----	------	--------	-----------------	------------

CONTROL PROCESO: Muestreador: 007. Analista Químico:001. Revisión Técnica: 001.

JESICA IBETH PACHON NUÑEZ
Ingeniera Química – TP 20724.
Líder Técnico – Jefe de Laboratorio.
ACQUALITY INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO						
Municipio	Fusagasugá	N. muestra	772			
Departamento	Cundinamarca	Fuente	Rio Cuja			
Punto de Toma	Rio Chocho - Puente Chinauta.					
Tipo de Muestra	Cruda	Cliente:	Universidad de Cundinamarca			
Fecha Toma de Muestra	12/09/2025	Código Muestreo:	007			
Fecha Análisis en Laboratorio	12/09/2025	Código Análisis:	001			
RESULTADOS						
PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	FECHA	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
pH	SM 4500 H+ B	Unidades	2025-09-12	6,92	6,5 a 9,0	CUMPLE
Temperatura	SM 2550 B	°C	2025-09-12	21,2	-	REPORTE
Conductividad	SM 2510 B	mS/cm	2025-09-12	170,6	< 1500	CUMPLE
TDS (Sólidos Disueltos Totales)	SM 2540 B	mg/L	2025-09-12	85,3	< 500	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA						
Nitratos	SM 4500 NO3 B	mg/L NO ₃	2025-09-12	20,6	≤ 10	CUMPLE
Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C.	mg O ₂ /L	2025-09-17	27,7	< 150	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA						
Fosfatos (Ortofosfatos)	SM 4500 P D	mg/L PO ₄ ³⁺	2025-09-12	0,81	≤ 0,5	CUMPLE

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters Ed. 23. 2017.

Parámetros Analizados	17	IRCA	1,00 %	Nivel de Riesgo	Sin Riesgo
-----------------------	----	------	--------	-----------------	------------

CONTROL PROCESO: Muestreador: 007. Analista Químico:001. Revisión Técnica: 001.

JESICA IBETH PACHON NUÑEZ
 Ingeniera Química – TP 20724.
 Líder Técnico – Jefe de Laboratorio.
 ACQUALITY INGENIERIA S.A.S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

-----FIN DE DOCUMENTO-----